

QALBİMİZDA SİRLİ DUNYO YARATGAN SHOİR

Mohichehra Rustamova

972037810

mohichehrarustamova771@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6163523>

Atrofimiz son-sanoqsiz sirlarga,bizni hayratda qoldiruvchi mo'jizalarga to'la.Har bir insonning qalbida yaxshilik bo'lib,u mehrga, baxtga, qordan-da oppoq bo'lgan ezgu hislarga tashna bo'ladi. Biz mana shu tashnalikni sehrli qalam sohiblari bo'lgan ijodkor ahlining asarlari,yozgan misralari bilan qondiramiz.Qalb bir xazina bo'lsa, so'z uning oltin kalitidir. Inson har qanday holatda ham eng yaxshisini izlaydi, ruhi taskin va halovat topadigan maskan izlaydi.Natijada o'zi uchun qulay bir olam yaratadi. Matnazar Abdulhakim yaratgan olam boshqa shoirlarnikidan sirliligi,falsafiy mushodalarga nihoyatda boyligi,qolaversa, jamiyatimizdagi, bizni qurshab turgan tabiatdagi voqea-hodisalarni tafakkurimizda erkin jonlantira olishi bilan ajralib turadi. O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov aytganlaridek, "Inson yuragi bir olam.Uning ham bahor va kuzlari,tong va tunlari bor.She'riyat yurak sadosi bo'lganidan ana shu murakkab tuyg'ular olamini ifoda qiladi."¹ Insonga ruhan ta'sir qila oladigan she'riyatning mavzulari, o'zgacha ohanglari, holatni ifodalash uslublari turli davr va zamonda o'ziga xoslik kasb etadi. Lekin bir narsa hech qachon o'zgarmaydi. She'r inson qalb holatini: uning quvonchi,shodligi, muhabbati, nafrati, sog'inchini bayon qilarkan, shu narsa aniqki, barcha odamlar bir xil dars chekadi,bir xil sevadi,bir xil kuladi. Inson tabiatidagi his-tuyg'ular majmuasi hamma zamon va xalqlarda bir xil .Hayrat tuyg'usi,g'azab, qo'rquv, hayajon barcha xalqlarga xos.Lekin mana shu tuyg'ularni ifoda qilish jarayoni ijodkorning mahoratiga va so'z boyligiga, eng asosiysi ularni his qildirga olish qobiliytiga bog'liq. Matnazar Abdulhakim har bir she'rida yurakka yeta oladigan dardning mukammal qiyofasini yaratdi:

Sen borsan,har lahza muqaddas onim,

Isming bilan qutlug' har bir azonim.

Ikkilanmay hozir qovjirar edim,

Yashnatar bo'lsa gar seni xazonim.

Shoir ma'shuqasiga uning hayotda mavjudligi sabab har bir lahasini muqaddas sanashini, har kuni ertalab uning ismini eslashini va agar uning xazon kabi sarg'ayib, nobud bo'lishi yorining yayrab yashashiga sababchi bo'ladigan bo'lsa u hammasiga tayyor. Bu yerda chin muhabbatning pok tuyg'u ekanligi, Matnazar Abdulhakim ta'biri bilan aytganda, haqiqiy baxt uning o'zi ekanligi aytilmoqda.

¹ "Yozuvchi va davr" Erkin Vohidov "Yosh gvardiya" nashriyoti 1987.

Matnazar Abdulhakim qalamining toshini shunchaki oq qog'ozga so'zlarni terish bilan sarflamadi, balki o'sha so'zlarni mehri bilan jonlantirdi, samimiy muhabbati bilan ularni erkab, jajji yanoqlarida tabassum uyg'otdi. U shiddat bilan ketayotgan dunyo ketidan quvib, o'zi bilan birgalikda so'zlarni toliqtirishni istamadi, balki hayotda boriday yashadi. Yurak qatida joylashgan har bir so'zni tafakkur tarozida misqolab, go'zal sartlar yozib qoldirdi.

Yerda tirikchilik²

yurakda hayot

kechirar insonlar...

Men shuni tuydim.

Sahnadan

yurakka ko'chib o'tsinlar,

aktyorlarga dunyo

yaratib qo'ydim.

Inson tasavvuri keng. Biz nimani xayol qilsa, atrofimizdagi jamiyat a'zolari uni ijro qilib berishadi. Shuning uchun yaxshiliklarni o'ylaydiganlar, har bir narsadan go'zallik izlaydiganlar boshqalarga qaraganda baxtliroq bo'lishadi. Shoir yuragida o'zi yaratgan dunyo haqida Otaxon Allaberganovga atab yozgan "Men yaratgan dunyo..." nomli she'rida aytib o'tadi. Dunyoda ikkiyuzli kimsalar, razillik, qabohat ko'paygan bir paytda insonlarni mehr-oqibatli bo'lishga undaydi. Aytadiki, "Shu dunyoda barpo qilib qo'ydim men so'lim go'shalarni mehr-muhabbatga."³ Shoir Matnazar Abdulhakim o'zi yaratgan dunyoning shodliklarga to'la ekanligi, osmonida hamisha quyosh va oy galma-gal nur taratib turishi, yerda bo'lsa turfa gullar qiyg'os ochilib turishi haqida va bu olamni asl hayot deb ataganligini alohida e'tirof etadi. Hayotda tabarruk zotlar, aziz avliyolar, farishtalar va shu bilan birga ba'zan shaytonlar ham uchrab turadi,- deydi.

Yomonlarning borligi ham bir hikmat aslida, bizga yaxshi kunlarimizning, yaxshi insonlarning qadriga yetishimiz kerakligini o'rgatadi. Vatanparvarlik tuyg'usi singan keyingi misralarda- agar,- deydi shoir, do'stlar qalqonlar himoyasida. Har bir insonni o'ziga do'st sanab, ularni yurt himoyasiga chorlayotganiga guvoh bo'lamiz. Agar mehnat qilib charchasalar, xayollarimdan bunyod qilgan darxtdarim soyasida dam olishadi, men esa kresloda o'tirib, tamaki emas, bu olamda hamma insonlarning halol emasligidan azob chekaman deydi. Haqiqiy vatanparvar inson yurt dardi bilan yashaydi. Matnazar Abdulhakim

² Matnazar Abdulhakim "Tanlangan asarlar" II qism "Men yaratgan dunyo" she'ri G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent - 2017

³ Matnazar Abdulhakim "Tanlangan asarlar" II qism G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent - 2017

aytadi: Hamlet,Otabek va Otelloga alamlarini olish uchun bahona bor, ammo men alamimni qalamimdan olaman,soʻz topolmagach, zulmatga qaram boʻlib qolmasin deb ranglarni jangga chorladim, sevib, balki nafratlanib sahnani boʻyadim deydi. Aldamayman, baxtliman. Men yaratgan bu koʻngil dunyosiga koʻngil koʻzi bilan qarang,-deydi shoir, chunki yurakdan chiqqan soʻzlarini yurak bilan tinglasakgina tushuna olamiz.Shoirlik oʻzi alohida ajralib turadigan yuksak isteʼdod.Bu isteʼdod shunday bir gavharki,u dengizning tubida,sadaf ichida ham-gavhar,isteʼdod shunday pokiza,zilol irmoqki,uning har qatrasida daryolar qudrati, toʻlqinlar shiddati,ummonlarning teranligi bor. Matnazar Abdulhakim mana shunday ulkan isteʼdod sohibi sifatida oʻzi alohida olam yaratdi va mana shu olamda hanuzgacha halovat topib yashab kelmoqda...

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.“Yozuvchi va davr” Erkin Vohidov “Yosh gvardiya” nashriyoti 1987.
2. Matnazar Abdulhakim “Tanlangan asarlar” II qism Gʻofur Gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2017
3. Matnazar Abdulhakim “Javzo tashrifi” “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati Toshkent - 2008